

Caminhos para o Desenvolvimento Territorial: Diagnóstico das Estradas Rurais de Toledo-PR

Kristianno Fireman Tenório (PIBIC/CNPq/Unioeste), Weimar Freire da Rocha Junior (Orientador), e-mail: kristianno.tenorio@unioeste.br.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Ciências Sociais Aplicadas/Toledo, PR.

Área/subárea: Ciências Sociais Aplicadas/Planejamento Urbano e Regional

Palavras-chave: infraestrutura rural, mobilidade territorial, gestão viária.

Resumo

O diagnóstico da malha viária rural constitui uma ferramenta estratégica para o planejamento territorial, sobretudo em municípios com forte vocação agroindustrial, como Toledo (PR). Esse estudo tem caráter aplicado, de natureza descritiva e abordagem quantitativa e qualitativa, voltando-se à identificação, espacialização e análise das estradas rurais do município. O levantamento identificou aproximadamente 1.700 km de estradas rurais em Toledo, com distribuição heterogênea entre distritos e áreas produtivas. O mapa temático revelou maior densidade de vias em zonas agrícolas voltadas à produção de grãos, suínos e aves, confirmando o papel estratégico do município como polo agroindustrial regional. A avaliação de campo constatou boas condições de trafegabilidade em grande parte das estradas, mas também trechos críticos com patologias severas, reforçando a necessidade de manutenção periódica.

Introdução

As estradas rurais representam um componente essencial da dinâmica territorial, pois garantem tanto o escoamento da produção agropecuária quanto a mobilidade da população que vive no campo. No município de Toledo (PR), cuja economia está fortemente ancorada no agronegócio, a rede viária rural é determinante para manter a competitividade das cadeias produtivas e assegurar o acesso da

população a serviços básicos (Baesso; Gonçalves, 2003). A condição dessas vias repercute diretamente nos custos logísticos, na integração entre áreas urbanas e rurais e na qualidade de vida das comunidades (Asher; Novosad, 2019).

Nessas situações, municípios ou localidades periféricas enfrentam maiores custos de transporte e limitam seu potencial de inserção nos circuitos regionais de desenvolvimento (Matos; Rocha; Rocha Junior, 2023). Diante desse contexto, surge o seguinte problema de pesquisa: Quais as principais patologias encontradas nas estradas rurais de Toledo?

Dessa forma, diagnosticar as estradas rurais de Toledo não se limita a uma questão de logística, mas constitui um passo fundamental para alinhar políticas locais às metas globais de desenvolvimento sustentável.

Material e Métodos

A pesquisa tem caráter aplicado, de natureza descritiva e abordagem quantitativa e qualitativa, voltando-se à elaboração de um diagnóstico da malha viária rural do município de Toledo (PR). O recorte espacial foi definido com base na classificação do IBGE (2022), considerando a relevância de Toledo como polo agroindustrial do Oeste do Paraná, especialmente nas cadeias de grãos, suinocultura e avicultura.

Para a construção da base cartográfica, foram utilizados dados da plataforma OpenStreetMap (OSM), processados em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG) com o software QGIS (v.3.28.2), que permite integrar e organizar informações espaciais em múltiplas camadas (Câmara *et al.*, 1996; Casanova *et al.*, 2005; Fonseca Filho *et al.*, 2013).

Após o tratamento, a rede viária resultante foi quantificada em quilômetros lineares e organizada em mapa temático que foi percorrido pelo recorte de distritos e malhas rurais, conforme plano diretor do município de Toledo, Paraná. Seguindo os parâmetros de patologia das estradas de Pitilin (2020), a pesquisa de campo foi necessária para atribuir características reais das vias rurais de Toledo, sendo, aproximadamente, 1700 quilômetros. Cada trecho analisado possui 6 quilômetros de extensão, subdivididos em três segmentos de 2 quilômetros, nos quais foram observadas e registradas as principais patologias até a conclusão de todas as rotas avaliadas.

Resultados e Discussão

O diagnóstico apontou a existência de aproximadamente 1.700 km de estradas rurais em Toledo, distribuídas de forma heterogênea entre distritos e áreas de expansão agropecuária. O recorte de avaliação foi de 504,6 quilômetros, percorridos em 19 rotas, explorando os principais percursos entre as concentrações urbanas (distritos) e as rodovias de escoamento. O mapa temático elaborado evidenciou maior densidade de estradas em zonas de forte dinamismo produtivo, especialmente nas áreas voltadas à produção de grãos, suinocultura e avicultura, confirmando a importância estratégica do município como polo agroindustrial regional (Rossoni; Moraes; Cattelan, 2021).

Figura 1 – Mapa Temático das Estradas Rurais Pesquisadas do Município de Toledo.
(Fonte: *Elaboração própria, 2025, com base em dados do OpenStreetMap e IBGE, 2022.*)

Segundo os dados coletados, têm-se trechos isolados que apresentam péssimas condições (Figura 2) de uso e, em sua maioria, os trechos de asfaltos e de estradas de chão estão em boas condições, não afastando a necessidade de manter a manutenção ao menos uma vez por ano.

Figura 2 – Patologias presentes nas estradas rurais de Toledo.
(Fonte: Elaboração própria, 2025, adaptado de Pitilin, 2020.)

O estudo confirma que a gestão eficiente das estradas rurais é condição indispensável para fortalecer a competitividade regional e avançar nas metas da Agenda 2030. Nesse sentido, diagnosticar e qualificar a malha viária rural deve ser compreendido como ação estratégica de desenvolvimento territorial sustentável.

Conclusões

O levantamento da malha viária rural de Toledo permitiu quantificar aproximadamente 1.700 km de estradas e identificar as principais patologias que afetam a trafegabilidade. O recorte metodológico, apoiado em geotecnologias e verificação em campo, demonstrou que a rede rural apresenta boas condições em trechos significativos, mas mantém gargalos estruturais que comprometem a mobilidade e elevam os custos de transporte. Tais fragilidades afetam diretamente o escoamento da produção agropecuária, a integração entre distritos e a acessibilidade da população rural a serviços essenciais. Constatou-se, ainda, que a ausência de manutenção sistemática tende a ampliar desigualdades territoriais, em linha com a lógica centro-periferia, tornando urgente a formulação de políticas públicas de conservação contínua.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) através da bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Agradecemos, ainda, o apoio do professor Dr. Alberto Alves da Rocha no ensino do uso do *Software* QGIS e dos alunos Venilda Marx Waschburger e Lílian da Silva com a mobilidade para coleta de dados.

Referências

Asher, S. & Novosad, P. (2019). Rural roads and local economic development. *American Economic Review*, 110(3), 797–823.

Baesso, D.P. & Gonçalves, F.L. (2003). *Estradas rurais: técnicas adequadas de manutenção*. Florianópolis: DER.

Câmara, G. et al. (1996). *Anatomia de sistemas de informação geográfica*. Campinas: SBC.

Casanova, M.A. et al. (2005). *Banco de dados geográficos*. Curitiba: EspaçoGEO.

Fonseca Filho, H. et al. (2013). Uso de imagens de satélite e do sistema OpenStreetMap no ensino universitário para produção de mapas digitais livres e abertos na internet. In *Anais do 16º Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto*, Foz do Iguaçu, Brasil (pp. 2634–2641). São José dos Campos: INPE.

Friedmann, J. (1973). *A strategy for regional development*. Cambridge: MIT Press.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. (2022). *Divisão regional do Brasil em regiões geográficas imediatas e intermediárias*. Rio de Janeiro: IBGE.

Matos, B. de, Rocha, A.A. da & Freire Junior, W. (2023). O mapeamento das estradas rurais como uma ferramenta para a gestão do território: uma discussão através do recorte da região oeste do Paraná. In *Anais do 15º Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia – ENANPEGE*. Disponível em: <https://ns1.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/94639>.

Pitilin, R.P. (2020). *Manutenção e recuperação de estradas rurais não pavimentadas: técnicas e patologias*. Cascavel: Edunioeste.